

ТОЙЛАРНИ ТУРЛИ ЎСИШ ДАВРЛАРИДАГИ ТАНА ТУЗИЛИШИ ИНДЕКСЛАРИ

Ҳафизов Иноят Исмоилович

к.х.ф.н., катта илмий ходим, Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти
(ЧПИТИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471788>

Аннотация. Мақолада тадқиқот давомида тажриба хўжалигида шакллантирилган селекция гуруҳидаги тойларнинг турли ўсиш давларидаги тана тузилиши индекслари кўрсаткичлари келтирилган. От танасининг тузилишини тўлиқ баҳолаш учун бир тана ўлчамини иккинчи ўлчамга нисбатан чиқарилади ва бунга индекс дейилади. Тана тузилиш индекси отнинг ёши, жинси ҳамда зотига боғлиқ бўлади. Тадқиқот давомида олинган натижалар биометрик усулда қайта ишланган ва хулосалар қилинган.

Калим сўзлар: озиқлантириш, той, парваришлаш, тана индекси, узунлилик, кўкрак қафаси айланаси, тўлишганлик, суякдорлик, тирик вазни, қарчигай баландлиги, гавдани қия узунлиги, кўкрак айланаси, кафт айланаси, экстерьер.

Аннотация. В статье приведены показатели полученные в ходе исследования индекса телосложения жеребят в опытном хозяйстве. Для оценки телосложения лошадей однозначно вычисляется одну показатель по отношению ко второму, и это называется индексом. Индекс варьируется в зависимости от возраста, пола и породности. Полученные результаты были обработаны с помощью биометрических методов.

Ключевые слова: кормление, жеребенок, уход, индекс телосложения, высоконогости, обхвата груди, компактности, костистости, живой вес, высота в холке, длина туловища, обхват груди, обхват пясти, экстерьер.

Abstract. The article presents the indicators obtained during the study of the body index of foals in a pilot farm. To assess the physique of horses, one indicator is uniquely calculated in relation to the second, and this is called the index. The index varies depending on age, gender, and breed. The results were processed using biometric methods.

Key words: feeding, foal, care, body index, high-legged, chest circumference, compactness, bony, live weight, height at the withers, body length, chest circumference, metacarpal circumference, exterior.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги пайтда йилқичилик озиқ-овқат таъминоти манбаларидан бири ҳисобланади. Айниқса, от гўшти ва қимиз маҳсулотларига ташқи бозорда ҳам, ички истеъмол бозорида ҳам талаб ошиб бормоқда.

Ғарбий Европа мамлакатларида от гўштининг баҳоси қўй ва чўчка гўштиниқига қараганда 1,5 - 2 баравар юқори юради. Швеция, Франция, Швейцария, Австрия, Дания ва Италия каби мамлакатларда истеъмол қилинадиган гўштининг асосий қисмини от гўшти ташкил қилади ва бу мамлакатларда отлар асосан, гўшт учун боқилади. Франция аҳолиси ҳар йили 60-70 минг тоннадан кўпроқ от гўшти истеъмол қилади.

Кейинги йилларда йилқичиликка ихтисослашган хўжаликларда селекция-наслчилик ишига бўлган эътиборнинг камайиши натижасида республикамизда урчитилаётган от зотларининг тизим ва оилалари йўқолиб бормоқда. Шу сабабли

отларини наслини яхшилаш, янги тизим ва оилаларни яратиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Ўзбекистон шароитига хос бўлган янги от зоти типларини яратиш, йилқичиликда селекция-наслчилик ишлари яхшилаш, қорабайир зот отлар генофондини сақлаш, насл қийматини такомиллаштириш, замонавий типда қурилган отчилик мажмуаларида отларни сақлаш технологиясини такомиллаштиришни илмий жиҳатдан асослаш долзарб аҳамият касб этади.

Йилқичиликнинг самарадорлигини оширишнинг катта имкониятларидан бири – бу илм-фан ва илғор тажриба ютуқларини ҳисобга олган ҳолда наслчилик ишини илмий асосда тўғри ташкил қилишдан иборат.

Йилқичилик йўналишидаги хўжаликнинг иқтисодий манфаатдорлигини ошириш мақсадида мавжуд биялардан қулун олишни кўпайтириш, гўшт ва қимиз ишлаб чиқаришни ошириш муҳимдир. Айрим ҳолларда йилқичиликда ишни илмий асосда ташкил қилмаслик натижасида мазкур тармоқ иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлиши мумкин. Бу эса бозор иқтисодиёти шароитида умумий манфаатларимизга мос келмайди.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир хўжалик субъектида йилқичилик иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлиши ва даромад келтириши лозим. Бу тармоқни самарали бўлиши эса фақат отлар сонигагина боғлиқ бўлмай, балки уларнинг ёши, жинси, биологик хусусиятларига ҳамда зотига боғлиқ бўлади.

Республикада қимматли селекция белгиларини ўзида мужассамлаштирган от зотлари боқиб урчитилади, ушбу зот отларининг хўжалик фойдали белгиларини такомиллаштириб бориш ва генетик имкониятидан самарали фойдаланиш асосида илмий-тадқиқот ишларини оқилона олиб бориш йилқичиликни барқарор ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистоннинг табиий иқлим шароитига хос бўлган янги от типини яратиш ва уни насл ҳамда маҳсулдорлик хусусиятларини такомиллаштириб боришдан иборат.

Тадқиқот манбаи ва услублари. Тадқиқот зоотехнияда умумқабул қилинган биологик, зоотехникавий, биометрия усулларида олиб борилди.

Илмий тадқиқотлар Тошкент вилояти Ўртачирчиқ туманидаги “Ўзбегим отлари” масъулияти чекланган жамияти от заводида амалга оширилди. Тадқиқотлар хўжаликда қабул қилинган озиклантириш ва сақлаш шароитларида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. От танасининг тузилишини тўлиқ баҳолаш учун бир тана ўлчамини иккинчи ўлчамга нисбатан чиқарилади ва бунга индекс дейилади. Тана тузилиш индекси отнинг ёши, жинси ҳамда зотига боғлиқ бўлади.

Отдаги баландлик ва каттабошлилик каби индекслар от ёшининг ошиб бориши билан камайиб борди. Отнинг асосий тана индекслари: қарчиғай баландлиги, гавданинг қия узунлиги, кўкрак айланаси, кафт айланаси ҳисобланади.

Тадқиқотлар давомида селекция гуруҳидаги тойларнинг турли ўсиш ва ёш давларида тана индекслари ўрганилди. Тадқиқот давомида тажриба гуруҳларидаги тойларнинг турли ёш давлари бўйича тана индекслари бир тана ўлчамининг иккинчи тана ўлчамига нисбати ўртасидаги боғлиқлик махсус формулалар ёрдамида ҳисоблаб аниқланди ва олинган натижалар фойдаланди.

1-жадвал.

Селекция гуруҳидаги 1 ёшли тойларнинг тана индекслари

Кўрсаткичлар	n=3
Узунлилик	101,1
Кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик)	114,7
Тўлишганлик	113,3
Суякдорлик	11,01

1-жадвал маълумотларининг таҳлилига кўра, селекция гуруҳидаги тойларда ўртача тана индекслари кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: узунлилик 101,1 бирликка, кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик) 114,7 бирликка, тўлишганлик 113,3 бирликка ва суякдорлик 11,01 бирликка тенг бўлди.

Тадқиқот давомида 2 ёшли 5 бош тойларнинг тана индекслари ўрганилиб, олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал. Селекция гуруҳидаги 2 ёшли тойларнинг тана индекслари

Кўрсаткичлар	n=5
Узунлилик	108,6
Кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик)	118,8
Тўлишганлик	109,4
Суякдорлик	12,6

2- жадвал маълумотларининг таҳлилига кўра, селекция гуруҳидаги тойларда ўртача тана индекслари кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: узунлилик 108,6 бирликка, кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик) 118,8 бирликка, тўлишганлик 109,4 бирликка ва суякдорлик 12,6 бирликка тенг бўлди.

Тадқиқот давомида 3 ёшли 3 бош тойларнинг тана индекслари ўрганилиб, олинган натижалар қуйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал.Тажриба гуруҳларидаги 3 ёшли тойларнинг тана индекслари

Кўрсаткичлар	n=3
Узунлилик	107,2
Кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик)	121,9
Тўлишганлик	113,7
Суякдорлик	12,2

3- жадвал маълумотларининг таҳлилига кўра, селекция гуруҳидаги тойларда ўртача тана индекслари кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: узунлилик 107,2 бирликка, кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик) 121,9 бирликка, тўлишганлик 113,7 бирликка ва суякдорлик 12,2 бирликка тенг бўлди.

Тадқиқот давомида 4 ёшли 10 бош тойларнинг тана индекслари ўрганилиб, олинган натижалар қуйидаги 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал.Тажриба гуруҳларидаги 4 ёшли ва ундан катта отларнинг тана индекслари

Кўрсаткичлар	n=12
Узунлилик	108,8
Кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик)	116,9
Тўлишганлик	107,4
Суякдорлик	12,3

4-жадвал маълумотларининг таҳлилига кўра, селекция гуруҳидаги тойларда ўртача тана индекслари кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: узунлилик 108,8 бирликка, кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик) 116,9 бирликка, тўлишганлик 107,4 бирликка ва суякдорлик 12,3 бирликка тенг бўлди.

Хулоса. Отларда узунлилик, кўкрак қафаси айланаси (кенг таналик), тўлишганлик, суякдорлик, салмоқдорлик, узуноёқлилик, кафт кучлилиги, кўкрак чуқурлиги, баландлик, сағридорлик, каттабошлилик индекслар мавжуд. Отлардаги узунлилик, кенг таналилик, суякдорлик, сағридорлик, кафт кучлилик, тўлишганлик каби индекслар от ёшининг ошиб бориши билан ортиб борди. Тана индекслари эса отларни озиклантириш ва сақлаш шароитларига, ёшига, жинсига қараб ўзгариб борди.

Шундай қилиб, олинган натижалар таҳлилига кўра, селекция гуруҳидаги 22 бош турли ёшдаги тойларнинг тана индекслари талаб даржасида кечганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дикарев А.Г. Биологические особенности и породы лошадей. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2020 г.
2. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. //Зоотехния. 2002. №2.
3. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
4. Мерькурева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1970.
5. Щербатов В.И. и другие. Коневодства., Учебник., Краснодар, КубГАУ, 2021 г.